

Gwerthuso Effaith Asesu Ymchwil Diwygiedig a defnyddio CV Traethiadol o ran Dilyniant Gyrfaol Academaidd ym Mhrifysgol Abertawe: Cwestiynau Cyffredin a Thaflen Wybodaeth

Yn 2022, dechreuodd Prifysgol Abertawe ar ddiwygiad eang o Lwybrau Gyrfa Academaidd ac Asesu Ymchwil yn unol â chynllun gweithredu CoARA (Coalition of the Advancement of Research Assessment) Prifysgol Abertawe. Mae'r cynllun gweithredu ar gael yma. Cafodd y broses asesu ymchwil ddiwygiedig ei chynnal mewn cydweithrediad â staff academaidd, gyda'r nod o adnabod cyfraniadau a chanlyniadau a wnaethpwyd gan staff yn well, gan ddefnyddio asesiad mwy ansoddol a chan symud i ffwrdd o'r dangosyddion meintiol traddodiadol y rhoddwyd pwyslais arnynt yn y broses ddyrchafu yn y gorffennol. Rhoddwyd y Lwybrau Gyrfa Academaidd diwygiedig ar waith am y tro cyntaf ym mis Medi 2024, sy'n golygu eich bod chi'n rhan o'r garfan gyntaf sy'n profi'r newidiadau i'r meini prawf dyrchafiad.

Roedd y newidiadau a wnaethpwyd i'r broses asesu yn cynnwys y canlynol:

- Dileu Dangosyddion Perfformiad Allweddol cul a meintiol
- Cynnwys dwy gydran proffil craidd, ochr yn ochr â chyfraniadau at addysg ac ymchwil: arloesi, ymgysylltu a mentergarwch; a chollegoldeb, arweinyddiaeth a rheoli
- Asesu gweithgarwch ymchwil gan ddefnyddio CV traethiadol yn cynnwys pedwar maes: Cyfrannu at gynhyrchu gwybodaeth, Cyfrannu at ddatblygiad unigolion, Cyfrannu at y gymuned ymchwil ac arloesi ehangach, a Chyfrannu at gymdeithas ehangach
- Cydnabyddiaeth o arferion Ymchwil Agored (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ymgysylltu â chleifion/y cyhoedd, mynediad agored, data agored, adnoddau agored, allgymorth, arddangosiadau, cyd-ddylunio dulliau prosiect (gwyddoniaeth dinasyddion), effaith a gwaddol ymchwil, etc.) wrth gyflwyno cais am ddyrchafiad.

Nod y prosiect a ariennir gan CoARA Cascade Boost yw gwerthuso effaith y newidiadau hyn ar ein cymuned academaidd ym Mhrifysgol Abertawe drwy arolwg gwerthuso; o ganlyniad, mae eich adborth yn bwysig iawn i ni. Mae'r arolwg wedi cael ei ddylunio i gael gwybodaeth am brofiad y paneli adolygu, profiad yr ymgeiswyr, ac a oedd staff yn teimlo eu bod yn medru dangos tystiolaeth o gyfraniadau amrywiol i ymchwil ansoddol. Mae rhan ddewisol o'r astudiaeth, sydd ar wahân, yn gofyn i ymgeiswyr a ydyn nhw'n rhoi caniatâd i rannu elfen gallu ymchwil eu cais am ddyrchafiad at ddibenion dadansoddiad ieithyddol.

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn deall eich cwestiynau a'ch pryderon ac rydym yn gwerthfawrogi eich diddordeb yn yr astudiaeth hon a'ch ymgysylltiad â hi. Hoffem ateb y cwestiynau a dderbynion ni gan adran Adnoddau Dynol Prifysgol Abertawe er mwyn cadarnhau unrhyw bryderon a all fod gennych ynghylch y prosiect hwn:

- Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cymeradwyaeth foeseogol gan bwyllgor moeseg Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe (rhif cymeradwyo **2 2025 13385 14003**).
- Mae'r arolwg dienw yn canolbwyntio ar deimladau am y broses dyrchafiad academaidd a phrofiad ohono, ac arweiniad / adnoddau sydd ar gael ar gyfer cwblhau neu adolygu ceisiadau. Nid oes unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â'ch cais yn gofyn am wybodaeth adnabyddadwy, megis rolau arweinyddiaeth, adnabyddadwy, megis rolau arweinyddiaeth, cydweithredwyr, cyhoeddiadau, neu faes ymchwil.
- Bydd yr holl ddata a gesglir yn cael ei gadw'n gyfrinachol, yn unol â rheoliadau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.
- Mae ail ran yr astudiaeth, sef y rhan **ddewisol** yn gofyn am ganiatâd i ddadansoddi elfen Gallu Ymchwil y ceisiadau am ddyrchafiad. Mae gennym ddiddordeb mewn cynrychioliadau o gysyniadau megis Ymchwil Agored, Diwylliant Ymchwil, a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Ni fyddwn yn adolygu'r ceisiadau, ond rydym yn bwriadu adnabod geiriau allweddol, themâu sy'n codi'n aml, a chysyniadau sylweddol yn y data ieithyddol. Bydd dim ond gennym fynediad at elfen Gallu Ymchwil eich cais am ddyrchafiad (ni fydd yr elfen hon yn cynnwys rhannau eraill o'ch cais) os ydych chi'n rhoi eich caniatâd. Nid yw gwybodaeth bersonol neu wybodaeth adnabyddadwy sy'n ymwneud â chi, eich maes, neu eich gwaith yn berthnasol i'r astudiaeth hon, a bydd yr wybodaeth yn cael ei dileu mewn unrhyw gyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â'r astudiaeth hon.
- Os ydych chi'n dymuno cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn ddiennw, ond ddim yn rhoi caniatâd i elfen Gallu Ymchwil eich cais am ddyrchafiad (y CV traethiadol) gael ei dadansoddi, mae hynny'n iawn! Mae croeso i chi gymryd rhan yn y ffordd orau i chi.
- Bydd yr holl wybodaeth bersonol a/neu wybodaeth adnabyddadwy wedi cael ei dileu mewn allbynnau a rennir o'r prosiect hwn.